

2100-YILGA QADAR DUNYO MIQYOSIDA, GLOBAL EKOLOGIK O'ZGARISHLAR, INQIROZGA YUZ TUTISHLAR VA MUAMMOGA HUQUQIY YECHIMLAR

Xolmurodov Behruz Akmal o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro huquq” fakulteti 1-kurs talabasi,

Tel: +998(90) 359-04-82

e-pochta: xolmurodov0204@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902136>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada hozirgi kundagi ekologiyaga bo'lgan munosabatlar hamda ekologiyani dunyo miqyosida saqlash uchun kerakli choralar ko'rilishi, iqtisodiy tomonlama ekologiyaga qilinayotgan sarf-xarajatlar va O'zbekiston Respublikasida ekologiyaga nisbatan qarashlar haqida ma'lumot beriladi.

KALIT SO'ZLAR: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, BMT, rezolyutsiya, IQ AIR, Markaziy Osiyo

АННОТАЦИЯ: В данной статье представлена информация о современном отношении к экологии и необходимых мерах по сохранению экологии в глобальном масштабе, экономических затратах на экологию и взглядах на экологию в Республике Узбекистан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всемирная организация здравоохранения, ООН, резолюция, IQ AIR, Центральная Азия.

Hozirgi kunga kelib zamon juda ildamlab ketganini biz o'z ko'zimiz bilan ham ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga hozirgi ya'ni (21) asr texnika, texnologiya asri va biz manashu davr odamlarimiz. Bizning har kunimiz, yurishimiz, hattoki atrof-muhitimiz ham texnologiya bilan qurshab olingan. Albatta bu yerda bejizga texnologiya haqida gap ketgani yo'q, negaki texnologiya ham qaysidir ma'noda ekologiyaga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hozirgi kunda turli xil zavod, fabrika, korxonalar va shu kabi binolarni ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi ekologiya uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bilamizki oldingi asrlarda hozirgichalik zavod, fabrika, korxonalar qurilmagan. Negaki u asrlarda texnologiya bu darajada rivojlanmagan va turli zavodlarni qurishga axolining ehtiyoji bo'lmagan. Hozirgi kunga kelib insoniyat yashash tarzi shunchalik darajada o'zgardiki, insoniyat hayotida hali ko'rilmagan, hech bir asrda kuzatilmagan global isishlar, dengiz suvlari, Antarktika muzliklari misli ko'rilmagan darajada kamayib borishiyu, yer yuzining turli mintaqalarda qurg'qchilik, suv toshqinlari kabi bir qator salbiy holatlar ham yuz berayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin.

Garchi ushbu hodisalar dunyo hamjamiyatini global ekologik muammolar to'g'risida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish, tadqiqotlar olib boorish va bu muammolarni bartaraf etish borasida amaliy chora-tadbirlar amalga oshirishga undab kelayotgan bo'lsa hamki, ko'plab mamlakatlar bu ekologik muammolarga ko'z yumib kelmoqdalar yoxud ular o'zlarini xabarsizdek tutishmoqdalar. Ammo yer resurslarini va tabiiy resurslarini hech nima bo'lmagandek ishlatib kelishmoqda. Agarda mamlakat tabiiy resurslardan foydalanishsa ekologik barqarorlik ta'minlanayaptimi, resurslardan oqilona va samarali foydalanilayaptimi?

Afsuski ko'p rejalar va konsepsiyalar shunchaki konferensiya mavzusi sifatida qarab kelinmoqda.

Global ekologik muammolarning asosiy ilidizi nimada? Salbiy oqibatlari mavjudmi?

Hozirgi kunda ko'plab davlatlarda rivojlanish uchub berilayotgan asosiy urg'u bu ishlab chiqarish deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatda iqtisodiy va siyosiy hukmronlikni rivojlantirish hamda ulkan obro' qozonish maqsadida ekologiyaga bo'lgan e'tibor kamayib ketmoqda va bu inqirozga olib kelishi hech gap emas. Yoxud ekologik inqirozga yuz tutishimiz sababi biz insonlarning yashash tarzi sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda barcha sevib iste'mol qiluvchi oziq-ovqat maxsulotlari plastik idishlar yoki shu kabi idishlarda saqlanadi. Albatta bu yaxshi biz maxsulotlarni qulay qadoqlangan holatida olamiz va ishlatamiz, ammo ba'zi hollarda insonlar maxsulotlardan qolgan chiqindilarni axlat qutisiga tashlashga erinib, shunchaki yerga yoki suvga uloqtirishadi. Nahotki hozirgi dunyoning global ekologik holati hech kimni zarrachalik qiziqtirmasa? Biz o'zimizdan keyingi avlodga qanday kelajakni meros qilib qoldirmoqdamiz, agar hozirdan biz shunday ishlarni qilsak kelajak avlod nima qilsin? Bularga misol qilib suv tanqisligini ko'rishimiz mumkin. Toza ichimlik suvi abadiy emas, yer yuzida yashovchi barcha odamlar bir kunda qancha miqdorda suv ichishi mumkin? ¹

Juda ko'p, va bu toza ichimlik suvi 15 yil 20 yilga yetishi ham mumkin ammo buning ham cheki bor. Hozirdan buni oldini olmasak kelajakda global muammoga aylanishi tabiiy.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, bugun sayyoramizning 2,2 mlrd aholisi ichimlik suvi ta'minotining tanqisligi sharoitda yashamoqda. Ba'zi bir olimlarning fikriga ko'ra 2030, 2040 yillarga kelib dunyo miqyosida toza ichimlik suvi inqirozi yuz berishi mumkinligi taxmin qilingan. Ichimlik suvining deyarli yarmi sug'orish ishlari uchun ishlatilayotgani eng achinarli hol desak mubolag'a bo'lmaydi. Suv tanqisligi albatta Markaziy Osiyo davlatlarini ham chetlab o'tgani yo'q. Bunga yaqqol misol qilib Orol muammosini keltirishimiz mumkun. Ayni damda Markaziy Osiyo davlatlari uchun eng asosiy muammo hisoblanmish "Orol dengizi"ning sathi 22 metrga pasayib ketti, suv hajmi 10 barobarga kamaydi va bu ko'rsatkich yilsayin o'sib bormoqda, qurib qolgan maydoni 4,2 mln. gektarni tashkil qiladi. Ushbu masala bo'yicha 2018 yilning 22 iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va doimiy rivojlanishni ta'minlash maqsadida mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash haqida rezolyutsiyani qabul qildi. Ushbu rezolyutsiyada Orol dengizi qurishining ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini yumshatishga yo'naltirilgan Markaziy Osiyo davlatlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash" haqidagi murojaat o'rin egalladi. BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Orol muammosi haqida nutq so'zladi hamda BMT Yangiliklar markazida "O'zbekiston prezidenti Orolbo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi deb e'lon qilishni taklif etdi" sarlavhali maqolasi chop etildi. Albatta bu muammolar uzoq yillardan buyon muxokama qilib kelinmoqda, xususan, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 31-maqsadida suv resurslarini boshqarish tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha alohida davlat dasturini amalga oshirish vazifalari belgilangan.

Shu bilan birga hozirda global muammoga aylangan yana bir misol havo ifloslanishidir. Bu muammo azaldan ko'plab noroziliklarga sababchi bo'lib kelgan va bu muammo

¹ <https://xs.uz/uz/post/global-ekologik-muammolar>

texnologiyaning rivojlanishi oqibatida yanada chigallashdi. Jamiyat orasida ko'plab mo'jarolarga sababchi bo'ldi. Hattoki dunyo miqyosida mamlakatlar o'rtasida havo ifloslanishi borasida statistik ma'lumotlar tayyorlandi, hamda Qirg'iziston Respublikasi poytaxti bo'lmish Bishkek bir oy ichida bir necha marta IQ AIR veb-saytining havo sifati eng yomon bo'lgan shaxarlar reytingida birinchi o'rinni egalladi.

AQSh atrof-muhitni muhofaza qilish agentligining havo sifati indeksiga ko'ra, bunday ko'rsatkichlar odamlarning sog'lig'iga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu masalalar bo'yicha qandaydir chora tadbirlar ko'rilmog'dami?

Quyida global ekologik muammolarni bartaraf etish uchun bir qator tavsiyalar va ularning yechimlari borasida huquqiy jihatdan muhokamalar olib borilmoqda. Bu borada ko'plab taklif va murojaatlar mavjud. Taklif va murojaatlardan biriga nazar tashlaydigan bo'lsak ekologik qonun talablarini buzganlik uchun yuridik javobgarlikka tortish to'g'risida fikr va takliflar mavjud. Tabiiyki bu javobgarlik ekologiyaga nisbatan qilingan jinoyatlar orqali paydo bo'ladi. Ekologik me'yorlarini buzganligi, tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish, muhofaza qilish qoida-talablarini buzish, atrof tabiiy muhitni, tabiatni ifloslantirish, tabiiy resurslardan noqonuniy va xo'jasizlarcha foydalanish oqibatida har qanday jismoniy shaxs yuridik javobgarlikka tortiladi.²

Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy: O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ekologiya qonun talablarini buzganlik uchun qanday turdagi javobgarlik nazarda tutilgan? Masalaga oydinlik kiritadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi qonunchilik palatasi tomonidan 2013-yil 12-noyabrda qabul qilingan va Senat tomonidan 2013-yil 12-dekabrda tasdiqlangan. Ushbu qonundan ko'zlangan asosiy maqsad ekologik nazorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdir. Ekologik qonunni buziladigan bo'lsa jinoiy javobgarlikning 4ta turi, ya'ni Intizomiy javobgarlik, Ma'muriy javobgarlik, Fuqarolik javobgarlik va Jinoiy-huquqiy javobgarlik turlari mavjud. Hamda shuni ta'kidlash joizki O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 8-bobi "Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik" deb nomlangan bo'lib, xususan, ushbu kodeksning 79-moddasida quyidagicha javobgarlik masalasi nazarda tutilgan: "Daraxtlar, butalarni, boshqa o'rmon o'simliklari va nihollarni g'ayriqonuniy ravishda kesish, shikastlantirish yoki yo'q qilish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining besh baravaridan - o'n baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa o'n baravaridan - o'n besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin bir yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan o'n besh baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa o'n besh baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 4-bo'limi "Ekologiya sohasidagi jinoyatlar" deb nomlangan bo'lib, yuqoridagi qonunbuzarlik holati uchun 198-moddada jinoiy javobgarlik masalasi nazarda tutilgan. Unda olovga ehtiyotsizlik bilan munosabatda bo'lish natijasida ekinzor, o'rmon yoki boshqa dov-daraxtlarga shikast yetkazish yoki ularni nobud qilish ko'p miqdorda zarar yetkazilishi yoki boshqacha og'ir oqibatlarga

² <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12645-global-ekologik-muammolar>

sabab bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud bir yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.³

Bu borada fuqarolarning ham qonunda belgilangan huquqlari va majburiyatlari mavjud. Fuqarolarning huquqlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular atrof muhitni muhofaza qilishni, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash masalalari bo'yicha qarorlar tayyorlash va qabul qilishda, shuningdek davlat ekologik dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonunchilikka yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan rioya etilishini kuzatib borishni amalga oshirish, ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etish va shu kabi boshqa huquqlarga ega.

Fuqarolarning majburiyatlari esa ekologiya to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya qilish va ekologik nazoratni amalga oshirishda ekologik nazoratning boshqa subyektlariga ko'maklashishdan iborat.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak faqatgina qonunda ko'rsatib qo'yilgan javobgarliklardan qo'rqib ekologiyaga zarar yetkazmasligimiz kerak emas, balkim kelajak avlodlarga meros qilib qoldirish maqsadida, kelajakda ekologik inqiroz bo'lishini oldini olish maqsadida biz ekologiyani rivojlanishiga o'z xissamizni qo'shishimiz zarur.

References:

1. <https://xs.uz/uz/post/global-ekologik-muammolar>
2. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12645-global-ekologik-muammolar>
3. <https://lex.uz/acts/-2304953>

³ <https://lex.uz/acts/-2304953>